

Le management et la révolution digitale, plus de résilience face à la crise

Management and the digital revolution, more resilience in The face of the crisis

BOUCHRA BENYACOUB

Enseignant chercheur

Université sidi Mohamed ben Abdellah de Fès

FSJES FES

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations. (LIREFMO), Maroc
bouchra.benyacoub@usmba.ac.ma

HADJ ALI ABDELLAH

DOCTORANT

Université sidi Mohamed ben Abdellah de Fès

FSJES FES

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations. (LIREFMO), Maroc
abdellah.hadjali@usmba.ac.ma
Tel : 0660856731

Date de soumission : 24/05/2021

Date d'acceptation : 16/07/2021

Pour citer cet article :

BENYACOUB B. & HADJ ALI A. (2021) «Le management et la révolution digitale, plus de résilience face à la crise », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 4: Numéro 3» pp: 305 – 321.

Résumé

Le management est considéré comme le pilotage global de l'entreprise, il permet à cette dernière de mettre en œuvre les moyens humains et matériels pour atteindre ses objectifs. L'action managériale peut être renforcée par la révolution numérique ; et l'entreprise peut prendre du digital comme un noyau central des décisions et du positionnement stratégique. Le présent article vise à enrichir ce courant de recherche à travers le traitement de 3 points qui s'articulent autour des axes suivant :Le premier axe sera consacré à un modèle théorique pour mieux discuter la fonction managériale au sein des organisations.

Le deuxième axe va analyser le rôle de la révolution numérique pour un bon acheminement de la fonction managériale ;et puisque les organisations doivent agir dans un contexte incertain et complexe ; et l'entreprise doit savoir s'adapter à un climat caractérisé par des incertitudes inédites qui peuvent surprendre les entreprises comme les pandémies ; dans le 3eme axe nous allons essayer de répondre à la question suivante : est-ce que le digital est capable de contrecarrer les effets pervers du coronavirus sur l'entreprise marocaine?

Mots clés : covid.19 ; le management ; le digital ; l'entreprise marocaine ; statistiques.

Abstract

Management is considered to be the overall management of the company; it allows the latter to implement human and material resources to achieve its objectives.

Managerial action can be strengthened by the digital revolution; and the company can take digital as a central core of decisions and strategic positioning.

This article aims to enrich this research stream through the treatment of 3 points which revolve around the following axes:

The first axis will be devoted to a theoretical model to better discuss the managerial function within organizations.

The second axis will mention the role of the digital revolution for a good management of the managerial function;

and since organizations must act in an uncertain and complex context; and the company must know how to adapt to a climate characterized by unprecedented uncertainties which can surprise companies such as pandemics; in the 3rd axis we will try to answer the following question: is the digital able to counteract the perverse effects of the coronavirus on the Moroccan company?

Keywords: covid.19; management; digital; Moroccan business; statistic

Introduction :

Ces dernières années, l'entreprise marocaine a connu d'importantes transformations qui ont évolué avec elle et ses fonctions, comme reflet naturel des transformations administratives, économiques et sociales.

Le but de l'entreprise dans de nombreux pays étant de servir au mieux le citoyen, elles sont tenues en toutes circonstances de renouveler leurs structures Et les méthodes de gestion des affaires surtout dans le moment de la crise financière ou sanitaire comme le cas de covid 19.

L'épidémie de Corona été une raison de plus et parmi des facteurs qui ont poussé l'entreprise vers l'adoption de la numérisation et de la technologie, afin de préserver la continuité des services dans l'exercice de ses fonctions.

Le Maroc, comme d'autres pays, a pris un ensemble de mesures de précaution pour empêcher L'épidémie et limiter sa propagation dans le territoire national.

La plus importante de ces mesures est peut-être d'arrêter de travailler en étroite collaboration avec des groupes d'installations vitales. Et l'adoption de la méthode de travail à distance au lieu de la proximité. En introduisant la dimension technologique et en investissant dans les technologies de l'information et de la communication.

Dans la problématique ; nous venons de relever les obstacles et les problèmes qui bloquent la gestion et le travail dans des périodes de la crise et qui empêchent la pérennité et la croissance des entreprises. –principalement la covid-19 - et sur ce, la question était de savoir face à ces problèmes comment remédier la situation. A cet effet il faut se demander :

Est-ce que le digital peut contrecarrer les effets pervers de la covid-19 ?

Est-ce l'opération managériale peut être traitée à distance ?

Le présent article va mettre l'accent sur la révolution numérique et sa contribution pour une bonne fonction managérielle. Aussi nous avons voir le rôle du digital pour aider l'entreprise à s'intégrer dans un milieu plein des incertitudes et entouré des crises et des pandémies comme le –covid-19. Enfin, ce travail sera enrichi par un questionnaire élaboré à travers Microsoft forms.

1. La fonction managériale

Sans nul doute la fonction managériale est considérée comme une démarche qui consiste à bien établir et à atteindre des objectifs en jouant sur le comportement humain dans un environnement nécessaire à l'accomplissement des actes de ceux qui réalisent les objectifs de l'entreprise tout en satisfaisant à l'un ou l'autre de leurs.

Une entreprise lorsqu'elle désire améliorer sa productivité doit s'assurer que les ressources humaines sont compétentes et efficaces. En effet, la gestion des ressources humaines est un outil qui ne doit pas être négligé par toute organisation qui veut améliorer sa productivité. Cependant, l'homme est l'un des facteurs de production et l'un des éléments fonctionnels de l'entreprise. Il est indispensable de mettre l'accent sur lui pour que l'entreprise puisse réaliser ses objectifs. Il contribue à l'accroissement de la rentabilité de de l'entreprise et répond favorablement à la demande de la clientèle.

Cependant, un manager qui assure cette tâche doit maîtriser les fonctions de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. En plus, il doit être capable d'assumer son rôle en appliquant l'adage qui dit « l'homme qu'il faut à la place qu'il vaut ». autrement dit il doit choisir les personnes qui peuvent l'aider à atteindre les objectifs de l'entreprise.

Le management concerne l'homme, les informations, les activités, le temps, les capitaux et le matériel.

De ce qui précède, il y a lieu de dire que le manager est le centre d'intérêt de toute entreprise, son travail est la base de la prise de décision efficace.

Le découpage des organigrammes par fonction correspond à la nécessité de spécialiser les équipes et les hommes face à la complexité croissante des problèmes; puisque le manager se trouve obligé de gérer et de prendre des décisions dans des conditions pleins de risques et au moment des crises ; autrement dit il doit s'adapter avec le milieu et travailler sur la rentabilité de l'entreprise avec la prise en compte des précautions et des moyens pour s'élonger des crises et des pandémies, chose qui ne peut être effectuée que par le changement des mentalités et la prise en considération des nouveaux moyens de gestion. Il faut avouer que l'entreprise à l'ère du numérique doit tenir compte forcément la révolution numérique et adopter une stratégie digitale qui sera comme nouvelle pratique managériale. Pourquoi ? Car la crise est partout et les menaces ne sont plus isolées et uniques, mais elles sont multiples et interactives. L'épidémie de corona n'a pas seulement affecté la société qui en a été à l'origine, mais tous les secteurs de cette société et l'ensemble du monde des affaires.

Une entreprise peut donc être largement impactée par un incident dont elle n'est pas à l'origine et dans lequel elle n'est absolument pas partie prenante. Dans une entreprise on se trouve confronté à la gestion des risques et, par voie de conséquence, à la gestion des crises. Nous parlons alors des risk managers des projets, le manager sera toujours responsable en cas de dysfonctionnements et doit assumer les décisions prises.

Aujourd'hui, les entreprises confrontées à un environnement de plus en plus complexe et instable cherchent à formaliser une politique d'anticipation des risques et de gestion de leurs conséquences en cas de crise. C'est déjà un premier pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. La difficulté de l'anticipation des risques, c'est que toutes les menaces ne sont pas identifiables. L'économiste américain, f. h. Knight en 1921 a parlé dans ce sens du risque « Probabilisable » et le nommait incertitude¹.

Tout simplement il s'agit de penser l'impensable et de se préparer à gérer la surprise. Donc il faut changer les mentalités pour anticiper les risques et les crises. Est dirigeant celui qui accepte de prendre les risques que les dirigés ne veulent pas prendre.

Mais est ce que le changement des mentalités et l'anticipation des risques vont nous permettre de gérer sans être surpris par un problème ; un risque ou une pandémie? La réponse bien sûr c'est non. Vous pouvez prendre l'exemple du covid 19.

Une deuxième question : est ce qu'il faut devant la crise de covid 19 par exemple de stopper de produire ou de ne pas gérer et de rester à la maison ?

Dans ce sens il faut mentionner que chaque jour de confinement, coûterait 1 milliard de dirhams à l'économie marocaine selon la déclaration du HCP.

Le comité de veille économique travaille sur la sortie de la crise, alors que les partenaires du Maroc entament des dé confinements partiels. La solution c'est de travailler et de produire tout en respectant les mesures de prévention et de s'acheminer en parallèles avec les recommandations de l'organisation mondiale de la santé autrement dit il faut travailler au sein de la crise sanitaire et s'adapter avec le covid 19 sans confronter la santé des citoyens, les entrepreneurs et les dirigeants aux risques sanitaires, c'est une équation très difficile (HILMI, Y., FATINE, F. E., AJARRAR, N., & BELKBIRA, F. 2020).

Mais l'entreprise peut résoudre le problème à travers la révolution numérique et le digital.

Avant cette évolution numérique, l'entreprise a connu d'autres évolutions. Par exemple, l'organisation scientifique du travail a marqué une évolution majeure. Une évolution qui a impacté la fonction managerielle au sien de l'entreprise. D'ailleurs, depuis 1880, les méthodes

de management de Taylor et son organisation scientifique du travail étaient comme principes fondamentaux de division verticale et horizontale du travail, autrement dit c'était une révolution managérielle à l'époque.

Actuellement, beaucoup de penseurs insistent sur le fait que nous connaissons une révolution managérielle. L'évolution numérique, la révolution numérique ou encore la transformation numérique. Un tel changement qui façonne directement le processus managérial ; qui va aboutir aux changements managériaux actuels et à venir. Ce changement peut être expliqué de façon spectaculaire à travers les points suivants :

1.1 Nous pouvons gérer à distance : Messenger, whatsapp, face time, Skype, Facebook, LinkedIn... Communiquer à travers des réseaux n'est plus un problème depuis l'évolution numérique. Les transports et la réservation sont devenus faciles par internet ; et le télétravail a commencé à se développer. Nous pouvons désormais travailler là où nous le souhaitons. Tout simplement il faut s'entourer des personnes de confiance.

1.2 Nous avons beaucoup de liens avec l'équipe : C'est facile maintenant de garder le contact avec l'équipe, il faudrait maîtriser les applications pour avoir des contacts régulièrement, et ceci de manière individuelle et collective (par exemple avec la création de groupe whatsapp)

1.3 Nous pouvons parler des équipes très compétentes : Il est facile récemment l'accès de personne à toutes les connaissances disponibles. Ces informations sont de plus en plus structurées notamment avec des formations en ligne : par exemple l'e-learning.

1.4 Nous pouvons parler des équipes plus responsables : La formation à distance ; la possibilité d'accès à des plates-formes et la gestion à distance signifie que l'entrepreneur comprend les enjeux de l'entreprise. Autrement dit libérer les équipes et leur donner les moyens de se gérer (autogestion).

Ces changements sont considérés sans nul doute comme des conséquences de l'évolution numérique de notre société.

2. Le management à l'ère de La révolution numérique

L'une des idées fausses de la gestion électronique et de la digitalisation est l'hypothèse que l'entreprise fait tout le travail qui lui est confiée via internet, car aucune administration ou entreprise au monde ne peut gérer ses ressources et son travail via internet seulement. ou l'hypothèse selon laquelle la gestion électronique signifie qu'une personne peut payer ses factures de téléphone, d'électricité et d'eau via son compte bancaire ou via internet, c'est un

concept déficient car il place la gestion dans son champ le plus restreint.

Par conséquent, le concept de gestion numérique est un concept large et complet dont les applications s'étendent pour inclure de nombreux domaines et les différents angles scientifiques envisagés.

Actuellement ; dans la littérature scientifique et dans les médias nationaux et internationaux, les définitions sont nombreuses :

L'utilisation de la technologie moderne par l'entreprise Dans l'exercice de ses fonctions. D'autres l'ont défini dans le même sens que la facilitation des performances de gestion des services, en investissant dans les étonnants développements scientifiques dans le domaine des technologies communication et information.

L'Organisation de coopération et de développement économiques-OCED- a défini la gestion numérique comme " l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en particulier internet pour une meilleure gestion des services publics. "

Il faut signaler dans ce sens que le numérique est une substitution du terme digital : (« Digit » signifie « chiffre » en anglais) De même La digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'internet et de l'informatique.

Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performants.

La digitalisation au sens large du terme permet de développer des opportunités dans tous les secteurs, et cela, à travers différents points:

- La notion de distance n'existe plus, l'information peut voyager instantanément et n'est pas contrainte par une zone géographique
- Les fonctions de gestion visent à améliorer ses efficacités et ses résultats, ainsi que la qualité des services fournis.
- C'est une administration sans papier: il faut souligner que cela ne signifie pas un manque d'utilisation du papier. Le papier et le travail écrit sont définitifs, mais ces derniers restent une partie du travail managérial en plus des travaux administratifs électroniques tels que les archives électroniques ; le courrier électronique ; le répertoire ; notes électroniques et les messages vocaux, etc.
- C'est une opération managerielle sans lieu: ce n'est pas comme la gestion traditionnelle basée

sur un endroit précis autrement dit nous pouvons faire des réunions à distance et lancer un site web qui peut être considéré comme une vitrine de vos activités. Celui-ci peut être visité et consulté par des internautes des quatre coins du monde. Le site internet est souvent la première image de l'entreprise. Bref c'est une élimination des barrières spatiales et temporelles.

- Un emplacement spécifique pour l'administration électronique, et le demandeur de service peut l'obtenir chaque fois que les technologies de communication sont disponibles comme internet ou un téléphone mobile de n'importe où.

C'est une administration intemporelle: l'administration traditionnelle, elle est basée sur les heures de travail plus précisément, les services électroniques fonctionnent 24 heures sur 24, puis le temps n'est pas divisé en heures de travail et autres pour le repos, mais plutôt toute la journée devient consacrée pour servir les citoyens ; les clients et le marché.

A l'ère de la digitalisation la réglementation est devenue rigide car la transformation du système de gestion électronique a lutté contre la bureaucratie et la corruption.

L'administration est l'une des justifications les plus importantes de l'existence de la gestion électronique et l'une des principales raisons de son succès, en raison du manque de frictions entre le fonctionnaire - dont le rôle se limitera à saisir des informations - et entre le citoyen, c'est-à-dire le demandeur de service, qui s'adressera à l'administration par des techniques à distance. La gestion électronique est devenue aujourd'hui une réalité imposée par le développement.

3. Le digital est une nécessité pour contrecarrer la covid-19

Le principe de continuité est considéré comme l'un des principes de base sur lesquels reposent les services des entreprises, et dont le rapport n'a pas besoin d'un texte législatif particulier, car le besoin nécessite la présence de l'action d'entreprendre. Il se produit sur la base de la satisfaction régulière des besoins et des désirs sans interruption. Si ça s'arrête son fonctionnement ou sa suspension, même temporairement, est considéré comme une défaillance économique et sociale.

La situation que connaît le Maroc en raison de l'écllosion de la nouvelle épidémie de Corona a poussé le gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire et prendre un ensemble de mesures préventives Ce qui a limité la continuité du fonctionnement et la production afin de garantir en permanence la sécurité sanitaire. Y compris la suspension des études civiles dans les établissements publics et privés de diverses manières.

La pandémie du COVID-19 a coûté cher à l'économie nationale. Les mesures de confinement et de fermeture prises par le Maroc ont donné un coup de frein sec à la production et à la distribution de certains produits et services, excepté quelques activités jugées indispensables. Face à ces défis sans précédent, le pays qui tente de juguler la pandémie, devrait trouver l'équilibre entre son action pour atténuer les effets sociaux et économiques de la pandémie tout en veillant à ce que l'économie soit relancée après. Face au recul du PIB et l'augmentation du chômage et l'augmentation des dettes externes et la perte des postes de travail dès le début du confinement plus que 600 milles employés et salariés ont perdu leur travail. Le choc soudain du COVID-19 a entraîné l'économie dans une abrupte récession, la première depuis 1995.

Le PIB réel diminuera de 4 % en 2020 selon le -HCP-, bien loin de l'augmentation de 3,6 % prévue avant l'irruption de la perturbation des chaînes de valeur mondiale ainsi qu'au déclin du tourisme sous l'effet de la fermeture des frontières et des mesures restreignant la mobilité de l'épidémie.

Le déficit du compte courant s'accroîtra pour atteindre 8,4 % en 2020, Le déficit budgétaire global se creusera et atteindra 7,5 % du PIB en 2020, un pourcentage supérieur de près de quatre points aux prévisions antérieures à l'épidémie.

Selon les prévisions du ministère chargé de finance, avec toutefois un degré d'incertitude inhabituel, le redressement économique qui suivra l'épidémie sera long, la croissance ne revenant à sa tendance antérieure à l'épidémie qu'en 2022.

Face à la situation catastrophique économique et sociale causé par le covid 19 je crois qu'il faut oublier la question du confinement total. Nous estimons que le gouvernement marocain doit d'abord mettre en place une politique économique et sociale de cohabitation avec cette épidémie qui risque de durer et ensuite de prévoir une sortie de crise, et pourquoi pas une nouvelle relance de l'économie nationale.

À cet égard la stratégie de lutte contre le coronavirus c'est d'adopter un confinement assoupli, mais appliqué avec rigueur. Tout en multipliant les tests de dépistage et les rendre obligatoires pour tous les personnels de la santé, pour tous les agents d'autorité, pour tous les membres des Comités de vigilance ainsi que pour tous les routiers, et autres salariés et commerçants.

Et bien sûr une distance sociale, avec le port obligatoire du masque et les mesures d'hygiène

et stérilisation, certaines activités économiques devraient reprendre. Un comportement social de cohabitation avec le virus devrait être adopté.

Concernant la relance économique, il faudrait accompagner financièrement, administrativement et juridiquement les PME.

Et si nous voyons les choses au fond au-delà des apparences on va très bien constater que les recommandations précédentes et les conseils de l'organisation mondiale de la santé ainsi que les grandes orientations stratégiques de l'Etat s'acheminent en parallèle avec les fondements de base de la digitalisation.

Ce qui explique le recourt massif des entreprises marocaines a la digitalisation surtout dès le début de la crise sanitaire pour faciliter la réalisation des missions à l'égard des citoyens.

A l'ère du covid-19 la digitalisation permet à l'entreprises :

- D'améliorer les performances ; et de transformer les objets et les outils de travail ; et de créer la valeur. De Favoriser la relation et d'interconnecter les gens et les objets en permanent
- D'instaurer un bon mix entre un outil digital ; les réseaux sociaux et e-commerce afin d'avoir une équation rentable à long terme
- De s'améliore et de gagner en production et surtout en relation avec ses clients
- D'améliorer sa capacité de s'imposer sur le marché régional/africain.

Il va de soi que le gouvernement marocain est omni savant du rôle de la digitalisation pour l'entreprise; la société et l'environnement en général ;ce qui pousse l'Etat de fournir les efforts pour simplifier le processus de la digitalisation et rendre l'administration et l'entreprise plus moderne qu'auparavant à travers la création des agences de développement numérique et la participation dans des conférences internationales de la technologie comme- la 10^e édition de la Conférence virtuelle sur la technologie, la société et la sécurité "CyFy 2020", organisée par le think-tank indien Observer Research Foundation (ORF).

4. Méthodologie

Dès le début de cet article nous avons l'intention d'élaborer un questionnaire pour enrichir

notre travail et donner une fiabilité aux résultats et constatations mentionnées dans ce travail ; un tel questionnaire qui va donner des chiffres et des statistiques qui montrent le rôle du digital pour contrecarrer la pandémie du covid-19.

Comme hypothèse principale : l'hypothèse principale de cet article : le rôle du digital serait très important dans la période de la crise.

On suppose aussi que le digital serait capable de contrecarrer les effets pervers de la covid 19

On suppose aussi que les recommandations de l'organisation mondiale de santé peuvent être renforcées par le digital

La population étudiée : c'est toute la population marocaine ayant plus de 18 ans.

Notre étude a été faite sur 160 individus : étudiants ; ouvriers ; fonctionnaires ; commerçants retraités et ceux qui n'ont pas une activité professionnelle.

FIGURE N°1 : Les catégories socio-professionnelles

Source : Auteurs

La diversification au niveau de la catégorie socio-professionnelle vise à enrichir notre recherche.

FIGURE N°2 : Le rôle de la digitalisation pour l'entreprise marocain

La digitalisation est-elle devenue nécessaire pour les organisations et entreprises marocaines?

Est-ce que l'opération managériale au sein de l'entreprise marocaine peut être traitée efficacement à distance ?

Source : Auteurs

Les résultats de cette figure montrent l'importance de la digitalisation pour l'entreprise marocaine.

FIGURE N°3 : Le rôle du digital à l'ère du covid 19

Est-ce que la digitalisation est capable de contrecarrer les effets pervers du COVID19 et de minimiser le nombre des infectées ?

Source : Auteurs

Le rôle du digital est devenu très spectaculaire surtout dans la période de la crise sanitaire.

FIGURE N°4 : La digitalisation et les recommandations de l'OMS

Source : Auteurs

Parmi les grandes recommandations de l'OMS c'est de travailler à distance ce qui explique la contribution du digital pour contrecarrer les effets pervers de la covid 19

FIGURE N°5 : L'impact de la digitalisation

Source : Auteurs

La digitalisation peut avoir aussi des effets néfastes sur l'activité économique et la croissance du pays ; elle peut augmenter le chômage et dématérialiser les activités.

5. Discussion et analyse des résultats

95% de la population déclare que la digitalisation est nécessaire pour les organisations et les entreprises marocaines. Le nombre important des étudiants est significatif qui montre l'intention des jeunes à relever le défi de la digitalisation et le travail à distance.

La diversification de la catégorie socio professionnelle vient pour donner une fiabilité aux résultats obtenus ; puisque selon 60 % de la population étudiée La gestion peut être effectuée

de façon efficace à distance. (FIGURE N 1)

Le chiffre le plus important de notre travail c'est celui qui a été exprimé par 82% des individus qui voient que le digital est capable de contrecarrer le virus et de diminuer le nombre des infectés ; ce chiffre qui renforce l'idée générale de cet article. (FIGURE N 2)

Le rôle de la numérisation dans la protection contre une épidémie est évident et nous pouvons constater ça dans les pays qui n'ont pas effectué d'opérations de précaution, par exemple, voici l'Inde, qui n'a pas respecté les distances professionnelles, ce qui a conduit à la propagation de l'épidémie de manière énorme. Les circonstances actuelles nous ont montré que la question du travail à distance n'est pas une question temporaire, mais plutôt une question rentable pour toutes les parties, ainsi que travailler pour réduire le temps, augmenter la rentabilité et réaliser tous les gains.

Un autre chiffre qui été significatif ; à savoir 73% de la population voient que La numérisation et le travail à distance s'acheminent en parallèle avec les recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (FIGURE N 3)

Si nous voyons les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, nous constatons qu'elle insiste sur la question de la distanciation, du port de masques, pour exercer la vie quotidienne de façon normale (travailler, étudier et commercer), car il n'est pas possible dans ces circonstances de rester assis à la maison, et de perdre sur deux fronts : une perte de santé et une perte de l'économie.

La population étudiée a mentionné l'existence des inconvénients de la digitalisation comme : La dématérialisation de l'activité humaine qui a été exprimé par 30% de la population.

17% de la population voit que le piratage comme un grand inconvénient de la digitalisation ;

Alors 53% de la population voit que la digitalisation est considérée comme une cause parmi d'autre de l'augmentation du chômage. (FIGURE N 4)

Comme toute chose ans cette vie ayant des points positifs et négatifs. La question de la numérisation conduit directement à une augmentation du chômage et à une baisse des opportunités d'emploi, étant donné qu'elle réduit le temps, la distance. Il y a des travaux qui doivent être mis en œuvre avec la présence de 10 personnes peuvent être faits à cause de la numérisation et de l'énorme développement technologique par seulement 2 personnes par exemple, (FIGURE N 5)

La digitalisation facilite également le processus de piratage, que ce soit entre pays, organisations ou individus. Aussi il y en a des travaux qui ne peuvent pas être réalisés par la numérisation, des travaux qui nécessitent la présence de personnes physiques pour les mettre en œuvre. Ce que l'on peut dire à cet égard, il faut essayer de profiter le plus maximum possible de la digitalisation avec la minimisation de ses point néfastes.

Conclusion

La crise sanitaire actuelle démontre à quel point il peut être difficile de gérer des situations instables et complexes, Les technologies numériques ont gagné en importance et en expansion et se sont démarquées comme l'un des grands bénéficiaires de cette pandémie .qui a pesé lourdement sur notre économie nationale mais ; il ne faut pas oublier ; c'est souvent dans les contextes les plus extrêmes que naissent les plus belles idées. Par les temps qui courent, nos entreprises vont, plus que jamais, devoir faire preuve d'imagination, d'adaptabilité et surtout de courage pour se réinventer et assurer leur survie à plus ou moins long terme. C'est le moment ou pas de capitaliser, sur cette très forte avancée des technologies avec de nouveaux modes de travail qui se sont considérablement développés, pour avoir des résultats majeurs dans diverses industries et métiers.

Le monde numérisé changerait les références de nombreux emplois, mais il est nécessaire de prendre en considération le volet humain et éthique dans cette très forte évolution des technologies.

On peut dire au final que cette crise mondiale a pu diviser l'histoire d'avant la crise du Covid 2019 à au-delà, comme nous disons toujours que du ventre de la souffrance naissent des miracles.

La pandémie du Covid-19 a changé la vie moderne à travers le monde (BELINGA BESSALA J.P. (2021)

BIBLIOGRAPHIE

- 1) BELINGA BESSALA J.P. (2021). « COVID-19 : Impact de la pandémie sur les prix au détail des produits laitiers au Cameroun », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 2 : Numéro 6 » pp : 172 – 193
- 2) Bêlorgey, Pascale, Van Laethem & Nathalie. (2019) «La MEGA boîte à outils du manager leader : 100 outils»
- 3) Bellut & Serge. (2018). «Le grand guide du management de projet»
- 4) COMBALBERT & Laurent. (2018). «Le management des situations de crise : Anticiper les risques et gérer les crises»
- 5) HILMI, Y., FATINE, F. E., AJARRAR, N., & BELKBIRA, F. (2020). La pratique de la gouvernance d'entreprise dans la période de crise du Covid-19. Quelles reconfigurations Economiques, Managerielles et Culturelles à l'Epreuve du COVID 19?, 66.
- 6) Moulim, Hamza, Klotz, Frédéric, Lombardo & Laura. (2016). «Réussir sa transformation digitale : RH, marketing, data, logistique » Ed. 1
- 7) Nobre, Thierry .(2020). «L'hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et résilience : Les leçons des professionnels de santé du Grand Est et d'ailleurs»
- 8) Paillé, Pascal. (2004). « Le management des comportements au travail : une approche par la planification opérationnelle »
- 9) Tardieu & Luc. (2019). « Devenez un manager agile : Réussir dans la transformation digitale» Ed. 1
- 10) Torset, Christophe, Benison, Larry, Burlaud, Alain. (2017). «Tout le DSCG 3 : Management et contrôle de gestion »
- 11) Veybel, Laurent, Prieur, Patrick .(2003). «Le knowledge management dans tous ses états»
- 12) Vivier, Emmanuel, Ducey, Vincent. (2019). « Le guide de la transformation digitale : La méthode en 6 chantiers pour réussir votre transformation» Ed. 2
- 13) <https://lematin.ma/express/2020/quel-impact-economique-social-covid-19-maroc/337351.html>
- 14) <https://maroc-diplomatique.net/>
- 15) <https://www.msn.com/fr-xl/afrique-du-nord/maroc-actualite/covid-19-quels->

impacts-et-quelle-sortie-de-crise/ar-BB14Zzrj

16) <https://www.afem-covid-19.info/>

17) <https://etac.ma/lentreprise-marocaine-et-la-digitalisation/>

18) <https://maroc-diplomatique.net/digital-ou-en-sont-les-entreprises-marocaines/>

19) <https://blog.visiativ.com/enquete-transformation-digitale-au-maroc/>